

O‘ZBEK TILIDAGI NUTQ BUYRUQLARINING TO‘G‘RI TALAFFUZINI BAHOLASH

Xoldorov Shohruhmirzo Imomali o‘g‘li
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, katta-o‘qituvchi

Xasanov Umidjon Komiljon o‘g‘li
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, assistant

Tolibova Nafisa Dilmurod qizi
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, magistrant

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tilidagi nutq buyruqlarini aniqlash va ularning to‘g‘ri talaffuzini baholash tizimini ishlab chiqish jarayoni yoritilgan. Nutq signali DTW algoritmi asosida filtrlash, segmentatsiyalash, spektral tahlil va xususiyatlarni ajratib olish bosqichlaridan o‘tgan. Foydalanuvchi tomonidan tanlangan so‘zlar talaffuzi va ularning aniqligi hisoblab chiqilib, natijalar histogram tahlili yordamida baholandi. Sinov natijalari shuni ko‘rsatdiki, foydalanuvchilarning talaffuz aniqligi 77,50%, so‘zning to‘g‘ri tanilishi esa 100% ni tashkil etdi. Ushbu tizim foydalanuvchilarga o‘z talaffuzlarini baholash, aniqligini oshirish va til o‘rganish jarayonida qo‘shimcha yordam berish imkonini yaratadi. Kelajakda tizimni kengaytirish, so‘z boyligini oshirish va umumiy lug‘at bazasiga integratsiya qilish rejalashtirilgan. Mazkur tizim o‘zbek tilidagi nutq buyruqlarini tanib olish va baholash samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar. Nutq signali, filtrlash, freymga ajratish, segmentatsiya, talaffuz, spektral, algoritim, xususiyatlarni ajratib olish, DTW, tahlil, gistogramma, tanib olish.

Абстракт. В данной статье описывается процесс разработки системы распознавания речевых команд на узбекском языке и оценки правильности их произношения. Речевой сигнал прошел фильтрацию, сегментацию, спектральный анализ и извлечение признаков на основе алгоритма DTW. Произношение и точность выбранных пользователем слов были рассчитаны, а результаты оценены с помощью анализа гистограммы. Результаты теста показали, что точность произношения пользователей составила 77,50%, а правильность распознавания слов — 100%. Эта система позволяет пользователям оценивать свое произношение, повышать точность и оказывать дополнительную поддержку в процессе изучения языка. В дальнейшем планируется расширение системы, увеличение словарного запаса и интеграция ее в единую словарную базу. Данная система служит для повышения эффективности распознавания и оценки речевых команд на узбекском языке.

Ключевые слова. Речевой сигнал, фильтрация, разделение кадров, сегментация, произношение, спектральный, алгоритм, извлечение признаков, DTW, анализ, гистограмма, распознавание.

Abstract. This article describes the process of developing a system for detecting speech commands in the Uzbek language and assessing their correct pronunciation. The speech signal was filtered, segmented, spectral analysis and feature extraction based on the DTW algorithm. The pronunciation of words selected by the user and their accuracy were calculated, and the results were evaluated using histogram analysis. The test results showed that the pronunciation accuracy of users was 77.50%, and the correct word recognition was 100%. This system allows users to evaluate their pronunciation, improve its accuracy and provide additional assistance in the language learning process. In the future, it is planned to expand the system, increase its vocabulary and integrate it into the general dictionary base. This system will serve to increase the efficiency of recognizing and assessing speech commands in the Uzbek language.

Keywords. Speech signal, filtering, frame division, segmentation, pronunciation, spectral, algorithm, feature extraction, DTW, analysis, histogram, recognition.

Kirish. Nutq signalining umumiy chastota diapazoni 50 Hz - 1500 Hz orasida bo‘lib, uni qayta ishlash algoritmlari 50 Hz - 3400 kHz diapazonda ishlaydi. Nutq tovushlarini tasniflash ovoz diapazoni va so‘zlayotgan insonning jinsiga bog‘liq. Ikkita asosiy o‘lchov mezonlari mavjud bo‘lishiga qaramay, o‘lchash jarayonida turli xil, takrorlanmaydigan nutq tovushlari yuzaga keladi. Nutq tovushlarini tasniflash va nutq tovushlarining hosil bo‘lish jarayonini umumlashtirish orqali nutq signalining mezonlarini aniqlash mumkin.

Nutq signali murakkab tebranishlar natijasida hosil bo'lgan signal hisoblanadi. Ikkinchidan, bir nutq signalining tarkibi boshqa nutq signalining tarkibiga mos kelmaydi. Uchinchidan, nutq signalining formant chastotasi har bir shaxs uchun har xil diapazonda bo'ladi. Ushbu mezonlarni hisobga olgan holda, nutq signallarini qayta ishlash murakkab algoritmlar asosida amalga oshiriladi.

Dastlabki qayta ishlash bosqichi. Nutq signallarining dastlabki qayta ishlash jarayonida nutq signali analogdan raqamli shaklga o'tkaziladi. Bu jarayon analogdan raqamga o'tkazgichlar (ADC) yordamida bajariladi. Shu holatda, diskret kvantizatsiya va kodlash amalga oshiriladi. Odatda, nutq signali .wav fayl formatiga o'tkaziladi, namunaviy chastota 8 kHz - 19.2 kHz oralig'ida kvantlanadi va yozuv kanali mono sifatida tanlanadi. Nutq signallarini real vaqt rejimida qayta ishlashda namunaviy chastota 22 kHz etib belgilanadi.

Nutq signalini tanlashda ushbu parametrlarga standart sifatida qaraladi. Buning sababi, .wav fayl formati nutq signalining siqilmagan ko'rinishini ta'minlaydi va 22 kHz namunaviy chastotasi ilmiy tadqiqotchilar tomonidan nutq signallarini qayta ishlashda standart chastota sifatida tanlangan. Nutq signali raqamli shaklda ifodalangandan so'ng, u quyidagi dastlabki qayta ishlash algoritmlaridan foydalangan holda qayta ishlanadi:

Normallashtirish. Nutq signalining raqamli ko'rinishi turli xil oraliqlarda standart shaklga keltiriladi. Bunday normallashtirish oraliqlari quyidagicha bo'lishi mumkin: [0:1], [-1:1], [-3:3], [-128:128], [-256:256], [-512:512]. Ushbu oraliqlar nutq signalining qiymatlari bitta standart oraliqqa tushishini ta'minlaydi. Bolalar nutq signallarini qayta ishlashda [-1:1] oraliq tanlangan.

Filtrlash. Nutq signalini filtrlash nutq signalini shovqindan tozalash va tashqi ta'sirlarni yo'qotish uchun ishlatiladi. Bu jarayonda chekli impuls xususiyatiga ega (FIR) va cheksiz impuls xususiyatiga ega (IIR) filtrlash algoritmlaridan foydalanish mumkin [2]. Filtrlash jarayonidan so'ng nutq signalidagi sukut holatlari (jimlik) olib tashlanadi.

Segmentatsiya. Segmentatsiya – nutq signalining qiymatlarini belgilangan o'lchamdagi freym (ramka)larga bo'lish jarayoni. Hozirgi zamonaviy nutq signallarini qayta ishlash tizimlarida nutq signalining freymlari 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 ta nutq signalining koeffitsientlarini o'z ichiga olishi mumkin. Nutq signallarini qayta ishlashda muammoga qarab ushbu segmentatsiya oraliqlaridan biri tanlanadi. Natijada, nutq signali freymlarga bo'linadi [3].

Oynalash (Windowing). Segmentlangan nutq signalini oynalash jarayoni – aniqlangan freymning boshlang'ich va oxirgi qiymatlarini nolga yaqinlashtirish jarayonidir. Buning asosiy sababi – parametrik qayta ishlashda spektral qiymatlarning cheksizlikka intilishining oldini olishdir. Oynalash algoritmlarining turli xil turlari mavjud, jumladan: to'g'ri to'rtburchak oynasi (rectangular window), Hanna oynasi, Hamming oynasi, Blekman oynasi va Kayzer oynasi. Hamming oynasi olimlar tomonidan nutq signallarini qayta ishlashda eng ko'p ishlatiladigan oyna turlaridan biri hisoblanadi [4].

Parametrik qayta ishlash bosqichi. Parametrik qayta ishlash bosqichida nutq signali freymlarining akustik, spektral, formant chastotalari va tsepral parametrlarini aniqlash amalga oshiriladi [5]. Umuman olganda, ma'lum bir parametrlarni tanlash hal qilina yotgan muammoga bog'liq. Har bir parametr o'zining maxsus matematik algoritmgaga ega. Ushbu jarayonda parametrlarning to'liqligi tekshiriladi.

Intellektual qayta ishlash bosqichi. Intellektual qayta ishlash bosqichi muhim bosqich hisoblanadi. Bu bosqichda guruhlangan parametrlar to'plami qaror qabul qilish algoritmlari asosida qayta ishlanadi. Ushbu bosqichda qo'llaniladigan algoritmlar guruhiga dinamik dasturlash algoritmlari, Markov zanjirlari va sun'iy neyron tarmoqlari algoritmlari kiradi. Intellektual qayta ishlash bosqichida olingan natijalar umumlashtiriladi. Ya'ni, qayta ishlangan freymlarning natijalari tahlil qilinadi va nutq signalining holati haqida xulosa chiqariladi [6].

Nutq signallarini parametrlar asosida bo'lgandan so'ng, nutq signalining qayta ishlanishi bo'yicha qaror qabul qilish zarur. Ushbu vazifani intellektual qayta ishlash algoritmlari bajara oladi [7, 8].

Metodologiya. Nutq signallarini qayta ishlash usullari. Bugungi kunda dunyo tajribasida nutq signallarini qayta ishlashda quyidagi intellektual algoritmlar keng qo'llanilmoqda:

- DTW (Dynamic Time Warping) algoritmi;
- Markov zanjirlari;
- Sun'iy neyron tarmoqlari.

DTW (Dynamic Time Warping) algoritmi – vaqt ketma-ketliklari o'rtasidagi moslikni topish uchun optimal algoritmdir. Ushbu algoritm dastlab nutqni aniqlashda, ya'ni bir xil nutq signalining turli talaffuzlarini taqqoslash uchun ishlatilgan. Keyinchalik, u boshqa sohalarda ham qo'llanila boshlandi. Algoritm nutq signallari orasidagi farqni hisoblashda ikki signal orasidagi masofani (Yevklid masofasi) o'lchash orqali aniqlaydi. DTW algoritmi ikkita chiziq o'rtasidagi mahalliy va global siljishlarni inobatga olmagan holda ularning o'zaro masofasini o'lchaydi.

Markov zanjirlari – Markov zanjirlaridan foydalanish nutq signallarini raqamli qayta ishlash jarayonida ko‘plab tillarda qo‘llaniladi. Markov zanjirlarini nutqni qayta ishlash jarayoniga tatbiq etish uchun graf nazariyasi asoslarini chuqur tushunish talab etiladi. Markov zanjirlari asosida nutqni qayta ishlashda ma’lum chegaralar belgilanishi kerak. Ushbu chegaralar nutqni qayta ishlash sohasi yoki ma’lum vaqt oralig‘ida nutqni qayta ishlash jarayoni bo‘lishi mumkin.

Markov zanjirlarining chegaralarini to‘g‘ri tanlash to‘liq Markov modeli yaratishga imkon beradi. Markov zanjiri bir necha holatlarni o‘rganib, nutq signalining keyingi holatini aniqlash va baholash jarayonida qo‘llaniladi. Markov zanjirlari asosida raqamli nutq signalini qayta ishlash jarayonida noma’lum holatni aniqlash va baholash uchun zarur bo‘lgan modelni yaratish mumkin. Markov zanjirlarida biror nuqtaning qancha holati o‘rganilsa, nutq jarayoni shuncha murakkab tahlil qilinadi va uning ichki tuzilishi chuqur o‘rganiladi [9].

Sun‘iy neyron tarmoqlari. Sun‘iy neyron tarmoqlari rivojlanishida inson biologiyasi muhim rol o‘ynaydi. Tadqiqotchilar inson miyasining ishlashini mavjud neyron tarmoq konfiguratsiyasi va algoritmlariga mos tushadigan tushunchalar orqali ifodalaydilar. Sun‘iy neyron tarmoqlari inson miyasi faoliyatiga asoslangan holda ishlaydi.

Har bir sinaps o‘zining sinaptik bog‘lanishi yoki og‘irligi bilan tavsiflanadi. Fizik nuqtai nazardan bu transduserning elektr o‘tkazuvchanligiga ekvivalentdir. Neyronning joriy holati uning kirish qiymatlarining taxminiy yig‘indisi bilan belgilanadi.

O‘zbek olimlari tomonidan ham o‘zbek nutq signallarini qayta ishlash bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu tadqiqotlarning amaliy natijalari nutqni qayta ishlash algoritmlarida tahlil qilingan.

Kamoliddin Shukurov va boshqa tadqiqotchilarning ilmiy ishlari real ish sharoitlarida nutq buyruqlariga ta’sir qiluvchi shovqinni adaptiv usullar bilan filtrlashga qaratilgan. Ular nutq buyruqlarini tanib olish uchun adaptiv NLMS (Normalized Least Mean Square) filtrlari usulini taklif qilganlar. NLMS usuli qo‘llanilishi natijasida nutq buyruqlarini aniqlash aniqligi oshgan.

Raqamli signal filtrlari nutqni tanib olish tizimlarida tashqi shovqinlarni bartaraf etish uchun ishlatiladi. Biroq, klassik filtrlash algoritmlarining murakkab shaklga ega nutq signallari uchun samaradorligi past bo‘lishi mumkin. Bunday hollarda adaptiv filtrlardan foydalanish tizim talablariga javob bera oladi. Adaptiv filtrlashda LMS (Least Mean Square) va NLMS (Normalized LMS) algoritmlaridan foydalaniladi. Bu algoritmlar o‘zaro Global Signal-to-Noise Ratio (GSNR) darajasi bo‘yicha farq qiladi. Agar GSNR darajasi yaxshi bo‘lsa, mazkur algoritmlar tizim uchun yanada samarali bo‘ladi. Ushbu algoritmlar yordamida nutqni tanib olish tizimining aniqligi oshirilgani kuzatilgan. Shunday qilib, tadqiqotchilar adaptiv filtrlash algoritmlari klassik filtrlash algoritmlariga qaraganda ancha samarali ekanligini ta’kidlaganlar [10].

Nutqni boshqarish va nutqni tanib olish tizimlarida tashqi shovqin va parazitlar signallarni yo‘qotish muhim ahamiyatga ega. Bunday hollarda NLMS algoritmi asosida adaptiv filtrlash usuli qo‘llaniladi. Jarayon boshlanishida mikrofon orqali 5 soniyalik shovqinli signal yozib olinadi, so‘ngra ushbu signal asosida filtr koeffitsientlari aniqlanadi. Keyinchalik, mikrofon orqali kelayotgan nutq buyruqlari ushbu koeffitsientlar yordamida filtrlab olinadi.

1-rasm. Ovoz bilan boshqarish tizimlarida nutq signallarini adaptiv filtrlash algoritmi

Atrof-muhit va turli sharoitlarda shovqin va parazitlar signallarining amplituda va chastotasi o'zgarishi sababli filtr koeffitsientlari doimiy ravishda moslashtirilishi kerak bo'ladi. Shuning uchun har bir tizim ishga tushishidan oldin adaptiv filtrlashning moslashuvi talab etiladi, bu esa tizimning foydalanish qulayligiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun real vaqtda ishlov beradigan adaptiv algoritmlar tizim samaradorligini oshirishi mumkin [10, 11].

Ushbu tadqiqotda nutq signallarini adaptiv filtrlash usullari taklif qilinib, adaptiv filtr algoritmlari turli texnik muhitlarda nutqni tanib olish vazifalariga mos kelishi ko'rsatildi. Taklif etilgan usul yordamida tizimning aniqligi baholandi va adaptiv filtrlar orqali filtrlashdan o'tgan nutq signallari 94-96% aniqlik bilan tanib olindi. Ushbu natija shovqinli sharoitlarda nutqni tanib olish tizimlarining samaradorligini oshirishda adaptiv filtrlashning foydaliligini tasdiqlaydi [10].

Nutq signallari murakkab dinamik jarayon bo'lib, ularni qayta ishlash tasodifiy belgilarni aniqlashni talab qiladi. Ushbu signallarni qayta ishlash uchun intellektual algoritmlar katta hisoblash resurslari va quvvat talab qiladi. Ochiq kodli CMU Sphinx muhiti turli tillarda nutqni tanib olish tizimlari va algoritmlarini amalga oshirish uchun samarali vosita hisoblanadi. O'zbek nutq buyruqlari uchun maxsus til modeli yaratildi. Python dasturlash tilida ishlab chiqilgan ushbu dastur Windows, Linux va Raspberry Pi3 platformalarida ishlaydi va o'zbek tilidagi ajratilgan nutq buyruqlarini 80-95% aniqlik bilan tanib olishga muvaffaq bo'ldi [12, 13].

2-rasm. O'zbek nutq buyruqlarini qayta ishlash aniqligi.

Natijalar va muhokamalar. Ushbu ilmiy tadqiqot ishi o'zbek tilidagi so'zlarning to'g'ri talaffuzini baholashga qaratilgan. O'zbek tilida ko'plab so'zlar mavjud bo'lib, ular o'ziga xos xususiyatlarga ega. Tadqiqot loyihasini cheklangan lug'at asosida amalga oshirishga qaror qilindi. Tadqiqot quyidagi so'zlarga asoslangan: «boshla», «oldinga», «orqaga», «ortga», «pastga», «tepaga», «o'ngga», «chapga» va «yakunla».

3-rasm. Ilmiy ishni amalga oshirish bosqichlari

Asosiy bosqichlar quyidagilardan iborat:

- nutq signalini yozib olish;

- nutq signalini filtrlash;
- nutq signalini segmentatsiya qilish;
- nutq signalini spektral soha o'tkazish;
- nutq signalining xususiyatlarini ajratib olish;
- DTW algoritmi yordamida talaffuz va so'z o'xshashligini hisoblash;
- chiqish qismida ikkita qiymat chiqariladi: birinchisi – o'zbekcha so'zning talaffuz natijasi, ikkinchisi esa so'zning to'g'ri talaffuzi natijasi.

Pronunciation rating system

Choose a word

boshla

Graphic of selected audio: boshla

Upload an audio recording of your pronunciation

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • WAV

Browse files

4-rasm. Tizimning bosh sahifasi.

«So'zni tanlash» bo'limida foydalanuvchi talaffuz qilmoqchi bo'lgan so'zni tanlaydi, so'ngra talaffuz qilingan so'z «Fayllarni tanlash» bo'limiga yuklanadi.

Pronunciation rating system

Choose a word

boshla

Graphic of selected audio: boshla

Upload an audio recording of your pronunciation

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • WAV

Browse files

user_boshla.wav 19.0KB

Similarity of pronunciation: 77.50%

Similarity in words: 100.00%

5-rasm. Olingan natijalar.

Natijalarni tahlil qilganda, foydalanuvchi talaffuzi 77.50%, soʻz aniqligi esa 100% boʻldi. Soʻz aniqligi foydalanuvchi tomonidan yuborilgan faylni oʻzbek tovushlariga ajratish va har bir tovushni «maʼlumotlar toʻplami» bilan solishtirish orqali aniqlanadi. Agar ushbu tizimga boshqa bir soʻzning audio fayli yuborilsa va boshlangʻich soʻz tanlansa, quyidagi natija olinadi:

6-rasm. Natijalar tahlili

Tizim «boshla» soʻzini tanladi va «yakunla» soʻzining talaffuz qilingan audio faylini yubordi. Tizim ushbu faylni tahlil qilib, talaffuz aniqligini 81.35% deb baholadi, bu oʻzbek tilidagi talaffuz darajasini ifodalaydi. Soʻz oʻxshashligi esa 30.77% deb topildi.

Xulosa. Ushbu ishda oʻzbek tilidagi soʻzlarning talaffuzini baholash tizimi nutq signallarini qayta ishlash usullari asosida ishlab chiqildi. Nutq signallarini filtrlash va segmentatsiya qilish algoritmlari ishlab chiqilib, ular sukunatlarni olib tashlash, tashqi taʼsirlar tufayli yuzaga kelgan shovqinlarni tozalash va qayta ishlash aniqligini oshirish imkonini berdi. Oʻzbek tilidagi tovushlar, boʻgʻinlar va soʻzlarni yuqori aniqlikda qayta ishlovchi tizim yaratildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ле Н. В. Предварительная обработка речевых сигналов для системы распознавания речи / Н. В. Ле, Д. П. Панченко // Молодой ученый. — 2011. — №5. Т.1. — С. 74-76.
2. Ермоленко Т.В., Федоров Е.Е. Методы подавления шумов в речевом сигнале /Речевые технологии, №3, Москва, 2009, с.3-13. Баронин С.П.
3. Vulic I., Smet W., Moens M.-F. Cross-language information retrieval models based on latent topic models trained with document-aligned comparable corpora // Information Retrieval. — 2012. — Pp. 1–38.
4. Автокорреляционный метод выделения основного тона речи. Речевые технологии, № 2, Москва, 2008, с.3-12.
5. Шелепов В.Ю. Ниценко, А.В. Жук, Д.С. Азаренко. О распознавании фонем с помощью анализа речевого сигнала в частотной и временной областях. // Речевые технологии. – 2008.– №2. – С. 43-52.
6. Айфичер Э., Джервис Б. Цифровая обработка сигналов. Практический подход. 2-е издание. Вильямс, 2004. — 992 с.
7. Бекмуратов Т.Ф., Ботиров Ф.Б., Набиев М.М. Машинали ўқитиш ва чуқур ўқитишнинг вазифалари ва киберхавфсизлик, “Муҳаммад ал- Хоразмий авлодлари” илмий амалий ва ахборот таҳлилий журнали, 3(9)/2019, с. 3-7. 33.
8. М.М. Мусаев. “Параллельные вычисления в цифровой обработке сигналов” // Вестник ТУИТ, Ташкент, 2013, №.3, стр.5-10.
9. Сорокин В.Н., Цыплихин А.И. Верификация диктора по спектрально-временным параметрам речевого сигнала.// Информационные процессы.2010, т.10, № 2, с.87-104.
10. K. Shukurov, U. Berdanov, U. Khasanov, S. Kholdorov and B. Turaev, «The role of adaptive filters in the recognition of speech commands,» 2021 International Conference on Information Science and

Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2021, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670084.

11. Xasanov Umidjon Komiljon o'g'li, Xoldorov Shohruhmirzo Imomali o'g'li, To'rayev Boburxon Shuxrat o'g'li, «NUTQ SIGNALLARI ORQALI SO'ZLOVCHINI TANIB OLISH», anp. 2023, doi: 10.5281/zenodo.7856104.

12. S. Kamoliddin Elbobo ugli, K. Shokhrukhmirzo Imomali ugli and K. Umidjon Komiljon ugli, «Uzbek speech commands recognition and implementation based on HMM,» 2020 IEEE 14th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-6, doi: 10.1109/AICT50176.2020.9368591.

13. Qaxxarov A'loxon Abrorovich, Xoldorov Shohruhmirzo Imomali o'g'li, Xasanov Umidjon Komiljon o'g'li. «SO'ZLOVCHINI TANIB OLISHDA TANIB OLISH USULLARI TAHLILI». // EJTI. 2024. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/so-zlovchini-tanib-olishda-tanib-olish-usullari-tahlili>.